

Received-Makale Geliş Tarihi 10.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1346-1356

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730151

Doç. Dr. Demet Şefika Mangır

<https://orcid.org/0000-0002-2542-8551>

Selçuk Üniversitesi, İİBF Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/045hgzm75>

Jus Cogens ve Hukuki Sınırlandırma Gücü: Ukrayna ve Gazze Vakaları Bağlamında Emredici Normların Normatif ve Siyasi Boyutları

Jus Cogens and Legal Limitation Power: Normative and Political Dimensions of Imperative Norms in the Context of the Ukraine and Gaza Cases

ÖZET

Makale, uluslararası antlaşma hukukunda kuvvet kullanma yasağına odaklanarak, jus cogens normların hukuki otoritesini ve operasyonel sonuçlarını incelemektedir. Emredici normların devlet davranışlarını kısıtlayan ve uluslararası toplumun kolektif değerlerini koruyan, değiştirilemez ilkeler olarak nasıl işlev gördüğünü analiz etmektedir. 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nde (VAHS) jus cogens'in kodifikasyonunu ve uluslararası mahkemelerin çağdaş içtihatlarını eleştirel bir şekilde ele alan çalışma, rızaya dayalı yükümlülükler yerine temel kurallara öncelik veren normatif hiyerarşiyi araştırmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Ukrayna-Rusya Federasyonu davasındaki geçici tedbir kararı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini ele alan tutuklama emri de dahil olmak üzere son yasal gelişmelere özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu davalar, jus cogens normlarının süregelen geçerliliğinin ve siyasi çekişmelerin ortasında bile hukuki hesap verebilirliğe rehberlik etme potansiyellerinin altını çizmektedir. Makale, uygulamadaki tutarsızlıklara rağmen, özellikle kuvvet kullanma yasağı bağlamında jus cogens normlarının doktrinel ve kurumsal düzeyde yeniden teyit edilmesinin, devlet merkezli çıkarların ötesine geçen ortak bir hukuki ve ahlaki uzlaşının giderek pekiştigiğine işaret ettiği sonucuna ulaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Jus cogens (Peremptory norms), Kuvvet kullanımının hukuki sınırları, Jeopolitik krizler ve uluslararası hukuk, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze'de uluslararası hukuki sorumluluk.

ABSTRACT

The article focuses on the prohibition of the use of force in international treaty law and examines the legal authority and operational consequences of jus cogens norms. It analyses how imperative norms function as immutable principles that restrict state behaviour and protect the collective values of the international community. Critically examining the codification of jus cogens in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) and the contemporary jurisprudence of international courts, the study explores the normative hierarchy that prioritises fundamental rules over consensual obligations. Special emphasis is placed on recent legal developments, including the International Court of Justice's (ICJ) provisional measures decision in the Ukraine-Russian Federation case and the International Criminal Court's (ICC) arrest warrant addressing serious violations of international humanitarian law. These cases underscore the ongoing validity of jus cogens norms and their potential to guide legal accountability even amid political disputes. The article concludes that, despite inconsistencies in practice, the doctrinal and institutional reaffirmation of jus cogens norms, particularly in the context of the prohibition on the use of force, points to the growing consolidation of a common legal and moral consensus that transcends state-centric interests.

Keywords: Jus cogens (Peremptory norms), Legal limits on the use of force, Geopolitical crises and international law, Ukraine-Russia War, International legal responsibility in Gaza.

1. GİRİŞ

Uluslararası hukuk düzeni, yirminci yüzyılın ortalarından itibaren, antlaşma ya da teamül hukuku yoluyla derogasyondan muaf olan ve diğer normlara kıyasla hiyerarşik olarak üstün kabul edilen emredici nitelikteki jus cogens kurallarının varlığını tanımaktadır. Bu normların ortaya çıkışı, tamamen rızaya dayalı bir uluslararası hukuk modelinden, ortak değerlere ve evrensel yükümlülüklerle dayanan bir modele temel bir geçişi yansıtmaktadır (Orakhelashvili, 2006; Bianchi, 2008). Bu bağlamda normatif çerçevede kuvvet kullanma yasağı, hem BM Şartı'nın 2(4). Maddesinde yer alan hem de uluslararası teamül hukuku olarak tanınan emredici bir normun en açık ve en sık atıfta bulunulan örneklerinden biri olarak durmaktadır (Kraska, 2022; Tams, 2023). Jus cogens normları, yasal davranışların kapsamını tanımlayan ve devlet egemenliğine sınırlar getiren iç hukuk sistemlerindeki kamu politikası hükümleriyle karşılaştırılabilecek daha geniş bir uluslararası kamu düzeni kavramı tarafından şekillendirilir. Bu kavram aynı zamanda soykırım, kölelik, apartheid (ayrılık), ciddi insan hakları ihlalleri ve büyük ölçekli çevre tahribatının yasaklanması gibi uluslararası toplumun temel değerleriyle çelişen antlaşmaların geçersizliğinin de temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (VAHS) hiçbir anlaşmanın bu üst düzey normları geçersiz kılamayacağını teyit ederek, uluslararası hukukun güçlü devletlerin iradesine indirgenemeyeceğini pekiştirmiştir.

VAHS'de yer alan resmi tanımlamaya rağmen, jus cogens'in hukuki ve siyasi uygulaması tartışmalı olmaya devam etmektedir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve devam eden Gazze krizi gibi son çatışmaların da gösterdiği gibi, kuvvet kullanmama ilkesinin ihlalleri güçlü uluslararası kınamalar karşısında bile devam etmektedir. Bu bağlamda, jus cogens normlarının hukuki ve siyasi düzlemdeki uygulanabilirliği bir dizi temel soruyu gündeme getirmektedir: Emredici nitelikteki bu normlar, güçlü devlet aktörlerini etkili biçimde sınırlandırma kapasitesine sahip midir? Uluslararası yargı mercileri ve uluslararası örgütler tarafından uygulanmaları, somut ve bağlayıcı hukuki sonuçlar doğurmakta mıdır? Devlet uygulamalarında gözlenen dönüşümler, jus cogens'in küresel yönetimdeki gelecekteki konumu ve işlevi hakkında ne tür çıkarımlara imkân tanımaktadır? Dolayısıyla makale, kuvvet kullanımına odaklanarak uluslararası antlaşma hukukundaki jus cogens normların kapsamlı bir doktrinel ve içtihadî analizini yaparak bu soruları ele almaktadır. İlk olarak, jus cogens'in kavramsal temellerinin ana hatlarını çizerek, doğal hukuk teorisinden 1969 tarihli VAHS'deki kodifikasyonuna kadar gelişiminin izini sürmektedir. İkinci olarak, kuvvet kullanma yasağını emredici bir norm olarak incelemekte ve hukuki statüsünü hem tarihsel hem de çağdaş devlet uygulamaları ve yargısal yorum yoluyla değerlendirmektedir. Üçüncü olarak, Ukrayna ve Gazze ile ilgili UAD ve UCM yargılamaları da dahil olmak üzere son gelişmeleri çağdaş silahlı çatışmalarda emredici normların uygulanabilirliği ve icrasının kritik göstergeleri olarak değerlendirmektedir. Son olarak, siyasi asimetri jus cogens'in uygulanmasını sınırlamaya devam ederken, hukuki otoritelerinin hem küresel kurumlarda hem de akademik söylemde giderek daha fazla kabul gördüğünü savunmaktadır.

Makale, hukuk normlarının normatif yapısını, yorumlayıcı pratiğini ve uygulanmasını analiz etmek için uluslararası hukuk biliminde yaygın olarak kullanılan nitel bir doktriner araştırma metodolojisini benimsemektedir. Doktriner yaklaşım, uluslararası hukukun antlaşmalar, teamüller, yargı kararları ve bilimsel yazılar gibi resmi kaynaklarının ayrıntılı bir analizini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, bu kaynakların jus cogens normların, özellikle de kuvvet kullanma yasağının hukuki statüsünü nasıl tanımladığını ve etkilediğini de dikkate almaktadır. Dolayısıyla, bu metodolojik çerçevenin merkezinde, 1969 tarihli VAHS, BM Şartı, ILC'nin jus cogens üzerine Taslak Kararları (2022) ve Devletin Sorumluluğuna İlişkin Maddeler (2001) gibi temel hukuki belgelerin analizi yer almaktadır. Bu metinler uluslararası yargı pratiği, özellikle de Nikaragua'da ve Nikaragua'ya Karşı Askeri ve Paramiliter Faaliyetler (1986), Kongo Topraklarında Silahlı Faaliyetler (2006) ve Ukrayna- Rusya Federasyonu Davası (2022-2024) gibi UAD içtihatları ışığında yorumlanmaktadır. Çalışmada ayrıca UCM ve ad hoc mahkemelerin ilgili karar ve raporlarına da yer verilmiştir.

Makalede hukuki analiz, jus cogens'in normatif karakterini hem teoride hem de pratikte inceleyen hakemli akademik literatürün gözden geçirilmesiyle desteklenmiştir. Özellikle kuvvet kullanımının hukuki sonuçları, insancıl hukuk ihlalleri ve Ukrayna ve Gazze çatışmalarına verilen hukuki tepkilerle ilgili son doktrinel gelişmelere dikkat çekilmektedir. Bu kapsam, emredici normların ihlaline yönelik hesap verebilirlik mekanizmaları, kolektif tanımama uygulamasının evrimine ilişkin akademik yorumlar ile antlaşma hukuku ile daha yüksek statüye sahip teamül hukuk kuralları arasındaki etkileşimi içermektedir (Wet, 2020; Schabas, 2023). Ayrıca makalede, farklı hukuk sistemlerinin ve uluslararası organların kuvvet kullanma yasağını emredici bir norm olarak nasıl yorumladıklarını ve uyguladıklarını değerlendirmek için karşılaştırmalı bir perspektif kullanılmaktadır. Analiz ampirik veri toplama ya da saha çalışmasına dayanmamaktadır; bunun yerine hukuki muhakeme, norm tanımlama ve doktrinel tutarlılık etrafında yapılandırılmıştır. Görüldüğü

üzere makale, hukuki metinler, yargısal yorum ve akademik uzlaşma üçgeninde, parçalanmış ve jeopolitik olarak gergin bir uluslararası hukuk düzeninde jus cogens'in süregelen geçerliliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

2. ULUSLARARASI HUKUKTA JUS COGENS NÖRMLERİNİN KAVRAMSAL BOYUTU

Günümüzde, jus cogens -uluslararası hukukun emredici normları- kavramı çağdaş doktrinel tartışmaların ve uluslararası hukuki yükümlülüklerin normatif otoritesinin merkezinde yer almaktadır. Hiyerarşik olarak üstün ve değiştirilemez nitelikte olan bu normlar, devletlerin rızasından bağımsız olarak hiçbir şekilde sapmaya izin vermeyen temel hukuk ilkeleri olarak kabul edilmektedir. 1969 VAHS'nin 53. maddesinde kodifiye edildiği şekliyle jus cogens normlar, uluslararası hukuk düzeninin bütünlüğünü ve evrensel değerlerini yansıtan üst düzey kurallardır. Ancak bu kodifikasyona rağmen, söz konusu normların teorik temelleri, normatif kapsamı ve hukuki sonuçları hâlâ tartışmalı bir mahiyet arz etmektedir. Özellikle kuvvet kullanma yasağı, hukuka aykırı işgaller ve bazı yaptırımların yaygın biçimde ihlal edildiği modern uluslararası hukuk ortamı, jus cogens normlarının geçerliliğini ve işlevselliğini yeniden ve eleştirel biçimde değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda jus cogens normlarının kavramsal ve hukuki temellerinin incelenmesi, doktrinel tutarlılığının değerlendirilmesi ve özellikle UAD ile UCM'nin yakın tarihli içtihatları doğrultusunda günümüzdeki hukuki geçerliliğinin analiz edilmesi gerekmektedir.

Latince "emredici norm/zorlayıcı hukuk" anlamına gelen jus cogens kavramı, modern uluslararası hukuk teorisinin temel bir unsurunu temsil etmektedir. Bu kavram, antlaşma ya da karşılıklı rıza yoluyla dahi bertaraf edilemeyen ve istisna tanınmayan hukuk normlarını ifade etmektedir. Dolayısıyla, uluslararası toplumun bütününe ilgilendiren temel çıkarları güvence altına alan üstün hukuk normları olarak genel kabul görmektedir. Her ne kadar jus cogens normlarının 1969 VAHS'nin 53. maddesiyle hukuken kodifiye edilmesi doktrinde önemli bir dönüm noktası teşkil etse de bu normların kavramsal temelleri doğal hukuk geleneğine dayanmaktadır ve söz konusu Sözleşme'den önce Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) ile yargı organları tarafından geliştirilmeye başlanmıştır (Verdross, 1937; Orakhelashvili, 2006). Bu bağlamda VAHS'nin 53. maddesi jus cogens normu "uluslararası devletler topluluğu tarafından bir bütün olarak hiçbir istisnaya izin verilmeyen bir norm olarak kabul edilen ve tanınan" norm olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte Sözleşme, jus cogens normlarının kapsamlı bir listesini sunmamakta; bu normların tanımlanmasını hukuki yorumlara, devlet uygulamalarına ve yetkili uluslararası kurumların değerlendirmelerine bırakmaktadır. Zaman içerisinde, jus cogens normlarını belirlemede kullanılan bazı teamüli ölçütler şekillenmiştir: Bu ölçütler arasında evrensel kabul, derogasyona kapalı olma, devlet rızasından bağımsız zorunluluk niteliği ve insan onuru, barış ve adalet gibi temel değerlerle uyum yer almaktadır (Linderfalk, 2011; ILC, 2022).

Jus cogens'in tarihsel kökenleri, genellikle devlet davranışını yönlendiren evrensel ve değişmez ahlaki ilkelerin varlığını savunan doğal hukuk teorisiyle ilişkilendirilmektedir. Özellikle, Hugo Grotius, Christian Wolff ve Emer de Vattel gibi klasik doğal hukukçular, belirli hukuki yükümlülüklerin devlet iradesinden ya da karşılıklı rızadan bağımsız olarak tüm devletler için bağlayıcı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda Vattel'in de ifade ettiği üzere, "doğal hukuka aykırı hiçbir antlaşma geçerli değildir" (Vattel, 1916). Bu normatif yaklaşım, özellikle 20. yüzyılın ortalarında -faşizm, kitlesel şiddet ve iki dünya savaşı gibi tarihsel deneyimlerin ardından- yeniden önem kazanmış; akademik çevreler ve uluslararası kuruluşlar, devlet egemenliğini sınırlayarak ağır insan hakları ihlalleri karşısında evrensel hukuk ilkelerini güçlendirmeye yönelmişlerdir. Bu doğal hukukçu anlayışı sistematikleştiren düşünürlerden biri olan Alfred Verdross (1937) uluslararası hukuk düzeninin, jus cogens olarak tanımlanan ve türetilmez ahlaki ilkelere dayanan normatif bir temel içermesi gerektiğini savunmuştur. Buna karşılık, hukuki pozitivizm ise uluslararası yükümlülüklerin temelini devletlerin rızasına dayandırmakta ve normatif geçerliliği bu kolektif iradeye bağlamaktadır. Dolayısıyla, pozitivist yaklaşım bağlamında, jus cogens normlarının bağlayıcılığı ahlaki evrensellikten değil, devletlerin ortak kabulü ve tanınmasından kaynaklanmaktadır. Bu görüş, bir normun "uluslararası toplumun bütünü tarafından kabul edilip tanındığı" ölçüde emredici nitelik kazanacağını öngören UHK'nun 2022 tarihli çalışmalarıyla kurumsal bir zemine oturtulmuştur (ILC, 2022, Conclusion 3). Komisyon raporunda, jus cogens normlarının uluslararası toplumun temel değerlerini koruduğunu ve bu normların tek taraflı olarak istisnaya tabi tutulamayacağını açıkça belirtmiş ve normların ihlali hâlinde doğacak hukuki sonuçlar özetlenmiştir. Dolayısıyla, Komisyon emredici normların tanınmasına ve uygulanmasına ilişkin kriterlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dahası bu normların uluslararası toplumun temel değerlerini yansıttığı ölçüde, bu normlarla çelişen herhangi bir antlaşmanın başlangıçtan itibaren (ab initio) geçersiz sayılacağını vurgulayarak, soykırım, kölelik, ırk ayrımcılığı, işkence ve insanlığa karşı suçların yasaklanması gibi jus cogens niteliği taşıdığı genel kabul gören örnekleri de açıkça

belirtmiştir. Bu bağlamda doğal hukukun normatif içeriği ile hukuki pozitivizmin usule ilişkin metodolojisi arasında pragmatik bir uzlaşmayı yansıttığı görülmektedir.

Her ne kadar soykırım, kölelik, ırk ayrımcılığı, işkence ve insanlığa karşı suçların yasaklanması gibi jus cogens niteliğindeki normlar hem devlet uygulamalarında hem de uluslararası hukuk doktrininde geniş ölçüde kabul görse de emredici normlara ilişkin kapsamlı ve kesin bir listenin bulunmaması önemli bir doktrinel belirsizlik yaratmaktadır. Ayrıca, bu normların tanınma ya da reddedilme süreci sıklıkla siyasal koşullardan etkilenmekte ve bu durum, jus cogens statüsünün sınırlarının belirlenmesinde karmaşık bir etkileşim alanı yaratmaktadır. Örneğin, ciddi çevresel tahribat, apartheid rejimlerinin sürdürülmesi veya halkların kendi kaderini tayin hakkının ihlali gibi eylemlerin emredici normlar arasında sayılıp sayılmayacağı hususunda uluslararası alanda görüş birliği sağlanabilmiş değildir. Bu nedenle, jus cogens normlarının tanımlanmasına yönelik yaklaşımların, hem uluslararası mutabakatın dinamik ve evrilen doğasını dikkate alan hem de temel ilkelere sadakati koruyan esnek ama ilkesel bir temele dayanması gerekmektedir. Dolayısıyla, jus cogens normların tanımlanması ve sınıflandırılması hem kavramsal hem de pratik düzeyde tartışmalı olmaya devam etmektedir. Aslında bu alandaki temel güçlüklerden biri, emredici normların, hiyerarşik olarak daha düşük düzeyde yer alan diğer uluslararası hukuk kurallarından nasıl ayırt edileceğidir. 1969 tarihli VAHS'nin 53. maddesinde belirtilen ve UHK tarafından da teyit edilen kriterler, uluslararası toplumun yaygın kabulünü esas almakta; ancak 'kabul ve tanıma' için gereken niteliksel eşige dair sınırlı ölçüde açıklık sunmaktadır. Bu bağlamda bazı akademisyenler, bir normun jus cogens statüsüne ulaşabilmesi için yalnızca uzlaşmaya dayanmasının yeterli olmadığını; aynı zamanda insanlığın temel değerlerini yansıtmayı ve daha yüksek düzeyde bir ahlaki ve normatif gerekçelendirme standardını karşılama gerektiğini savunmaktadır (Orakhelashvili, 2006; Bianchi, 2008). Buna karşın, bazı yazarlar usulî boyuta odaklanarak, opinio juris ile desteklenen yaygın ve tutarlı devlet uygulamasının belirleyici unsur olması gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak bu yaklaşım, güçlü devletlerin stratejik çıkarları doğrultusunda emredici normların tanınmasını şekillendirme ya da bu normlara direnme eğilimi göstermeleri riskini barındırmakta; bu durum da jus cogens'in içeriğinin ve uygulanabilirliğinin siyasetleştirilmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir (Paige, 2020). Görüldüğü üzere jus cogens normlarının meşruiyeti, metafizik doğal hukuk anlayışından ziyade uluslararası toplumun kabulü ve tanınmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, jus cogens normlarının diğer uluslararası hukuk kurallarına kıyasla hiyerarşik üstünlüğe sahip olduğu ve kuvvet kullanımı, soykırım, kölelik, ırk ayrımcılığı, işkence ile insanlığa karşı suçların yasaklanması gibi alanları kapsadığı hem devlet uygulamaları hem de uluslararası yargı organlarının içtihatlarıyla desteklenmektedir (Wet, 2020).

Jus cogens statüsünde değerlendirilen normlar arasında, kuvvet kullanma yasağı en evrensel biçimde tanınan ve yargı kararlarıyla da en fazla teyit edilenlerden biridir. BM Şartı'nın 2(4) maddesinde açıkça yer alan bu yasağı, devlet uygulamaları ve uluslararası yargı kararlarıyla sürekli olarak doğrulanmakta ve uluslararası kamu düzeninin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu yasağın emredici niteliği yalnızca hukuki doktrinde değil, aynı zamanda uluslararası toplumun saldırı eylemlerine verdiği toplu tepkilerde de giderek daha belirgin hale gelmektedir. Nitekim Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna-Rusya Federasyonu davasında 2022 tarihli geçici tedbir kararında, Rusya'nın Soykırım Sözleşmesi'ne dayanarak öne sürdüğü meşru müdafaa iddiasını reddetmiş; bu gerekçenin kuvvet kullanımını haklı kılmak için yeterli olamayacağı sonucuna varmıştır. Mahkeme bu kararıyla, insani ya da önleyici amaçlara dayalı gerekçelerin dahi kuvvet kullanma yasağının emredici karakterini geçersiz kılamayacağını vurgulamıştır. Benzer şekilde BM Genel Kurulu da Ukrayna'daki duruma ilişkin olarak kabul ettiği ES-11/1 ve ES-11/4 sayılı kararlarında, bu yasağın jus cogens statüsüyle uyumlu bir dil kullanarak saldırı eylemlerini defalarca kınamıştır (United Nations General Assembly (UNGA), 2022). Gazze çatışması ise, orantılılık ilkesi, sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine yönelik artan endişeler, jus cogens normlarının uygulanabilirliği üzerine yoğun bir hukuki değerlendirmeyi gündeme getirmiştir. Bu süreçte, kuvvet kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin normların evrensel ve bağlayıcı niteliği hem yargı organları hem de akademik çevrelerce yeniden değerlendirilmiştir (Weiss, 2025). UAD'nın 2024 tarihli tavsiye niteliğindeki görüşü, belirli ihlalleri açıkça tespit etmekten kaçınmakla birlikte, güç kullanımı yoluyla toprak elde etmenin hem BM Şartı'na hem de genel uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu yeniden teyit etmiştir (ICJ, 2024). Divan'ın bu tutumu, kuvvet kullanmama ilkesinin jus cogens statüsüne sahip olduğunu dolaylı biçimde yeniden vurgulamaktadır (Tladi, 2021). Akademik değerlendirmeler de bu yargısal yaklaşımı desteklemekte, özellikle İsrail'in meşru müdafaa iddialarını orantılılık ve sivillerin korunması ilkeleri ışığında inceleyerek, insancıl hukuk açısından ciddi ihlallerin gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Ayrıca, UAD'nin bu tür çatışmalarda hem devletlere hem de devlet dışı aktörlere yönelik yükümlülüklerin çerçevesini çizme konusunda meşru ve yönlendirici bir rol üstlendiği de kabul görmektedir (Weiss, 2025; Peters, 2024). Bu gelişmeler, kuvvet kullanmama ilkesinin sadece siyasi veya stratejik mülahazalara tabi bir

kural olmadığını; aksine, tüm devletler açısından bağlayıcı ve jus cogens nitelikte bir norm olarak giderek daha geniş kabul gördüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu normun ihlali karşısında uluslararası toplumun ortak tepkiler geliştirmesine yönelik hukuki zeminin güçlendiğine işaret etmektedir.

Bununla birlikte, jus cogens'in yerleşik bir hukuki kategori mi yoksa hâlen inşa sürecinde olan dinamik bir kavram mı olduğu konusunda akademik tartışmalar sürmektedir. Bu tartışmalar, kavramın normatif statüsüne ilişkin belirsizlikleri ve uygulamadaki sınımlarını ortaya koymaktadır. Eleştirel yaklaşımlar, jus cogens'in açık uçlu yapısı, net ve yetkili bir normlar listesine sahip olmaması gibi nedenlerle, özellikle uluslararası ilişkilerde güç dengesizliklerinden kaynaklanan siyasileşme riskine açık hale geldiğini savunmaktadır (d'Aspremont, 2008). Buna karşılık, bazı akademisyenler kavramın esnekliğini olumlu bir özellik olarak değerlendirmekte ve bu özelliğin, ahlaki değerler ile hukuki yükümlülükler arasında gelişen küresel uzlaşıya uyum sağlamak açısından gerekli olduğunu ileri sürmektedir (Bianchi, 2008). Bu bakış açısına göre, jus cogens değişen uluslararası bağlamlara duyarlı bir normatif çerçeve sunmakta ve uluslararası toplumun ortak vicdanını hukuki bir forma dönüştürmektedir. Sonuç olarak, jus cogens kavramı, doktrinsel kurgu ile normatif uygulama arasında sınırda bir konumda yer almakta; hem devletlerin eylemlerine ahlaki sınırlar getiren bağlayıcı bir hukuk aracı işlevi görmekte hem de uluslararası mahkemeler, kurumlar ve akademik çevreler tarafından sürekli olarak yorumlanması ve geliştirilmesi gereken canlı bir normatif alanı temsil etmektedir.

3. JUS COGENS VE KUVVET KULLANMA YASAĞI

Jus cogens normları arasında kuvvet kullanma yasağı, uluslararası hukuk doktrininde merkezi ve büyük ölçüde tartışmasız bir yere sahiptir. BM Şartı'nın 2(4) maddesinde açıkça kodifiye edilen bu ilke, aynı zamanda geniş çapta uluslararası teamül hukukunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Kuvvet kullanmama ilkesi, yalnızca sözleşmeye taraf devletleri değil, antlaşmaya katılmadan bağımsız olarak tüm devletleri bağlayan emredici bir norm niteliği taşımaktadır (Simma vd., 2012; Kraska, 2022). Bu normun jus cogens statüsü, uluslararası hukuki sistem açısından son derece belirleyici bir rol oynamaktadır ki, bu yasağı ihlal eden hiçbir antlaşma, ulusal mevzuat ya da siyasi gerekçe, söz konusu kuvvet kullanımını meşrulaştıramamaktadır. Bu tür eylemler, uluslararası hukuk açısından mutlak olarak geçersiz kabul edilir ve hukuki sonuç doğurma yeteneğinden yoksundur (ILC, 2022).

UAD'nın içtihadı, kuvvet kullanma yasağının uluslararası hukukun temel ve emredici bir normu -jus cogens- olduğu yönündeki görüşü sürekli olarak teyit etmiştir. Özellikle Nikaragua-ABD (1986) kararında Divan, ABD'nin Nikaragua'da gerçekleştirdiği askeri ve paramiliter faaliyetlerin hem uluslararası teamül hukukunu hem de BM Şartı'nın 2(4) maddesini ihlal ettiğine hükmetmiştir (ICJ, 1986). Mahkeme, bu yasağın antlaşma hukukundan bağımsız bir karakter kazandığını ve tüm devletler için bağlayıcı olduğunu açıkça ifade ederek, normun evrensel, mutlak ve sınırlandırılmaz doğasını vurgulamıştır (Simma vd., 2012; Tladi, 2021). Benzer şekilde, Divan'ın İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Duvar İnşasına İlişkin Danışma Görüşü (2004) kuvvet kullanma yasağının sadece devletlerarası ilişkilerde değil, aynı zamanda uluslararası insancıl hukuk bağlamında da geçerli olan temel bir yükümlülük olduğunu pekiştirmiştir. UAD, İsrail'in eylemlerinin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini ve bu durumun uluslararası toplumun bütünü karşısında bir sorumluluk doğurduğunu belirtmiştir (ICJ, 2004).

Kuvvet kullanmama ilkesinin jus cogens statüsü, meşru müdafaa ya da BM Güvenlik Konseyi'nin açık yetkisi gibi istisnai durumlarda dahi, devletlerin kuvvet kullanımına yönelik davranışlarını sıkı hukuki sınırlar içinde tutmaktadır. BM Şartı'nın 51. maddesi, yalnızca mevcut ve fiili bir silahlı saldırıya karşı bireysel veya kolektif meşru müdafaa için izin vermektedir. Ancak bu istisnai yetki, uluslararası hukukta dar yorumlanmakta ve belirli koşullara tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda UAD, meşru müdafaa hakkının yalnızca "gereklilik", "orantılılık" ve "aciliyet" ilkeleri çerçevesinde kullanılabileceğini içtihadında pek çok kez vurgulamıştır (ICJ, 2003; Ruys, 2010). Bu yaklaşım, kuvvet kullanımının keyfi ya da genişletilmiş gerekçelerle meşrulaştırılmasını engelleyen, jus cogens niteliğine uygun bir yorum metodolojisini yansıtmaktadır. Nitekim Divan, Petrol Platformları (Iran v. United States) davasında (2003), İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıların silahlı saldırı eşiğini aşmadığını ve bu nedenle ABD'nin meşru müdafaa gerekçesiyle güç kullanımını hukuken meşru gösteremeyeceğini kararlaştırmıştır. Mahkeme, bu kararıyla kuvvet kullanma yasağının istisnalarının oldukça dar ve sıkı koşullar altında değerlendirileceğini ortaya koymuş ve bu yasağın jus cogens emredici karakterine uygun bir içtihat geliştirmiştir (ICJ, 2003; Gray, 2018). Bu bağlamda meşru müdafaa kavramının, hukuka aykırı askeri müdahaleleri meşrulaştırmak amacıyla genişletilerek kullanılması hem uluslararası hukuk doktrininde hem de kurumsal uygulamalarda artan bir eleştirel incelemeye konu olmaktadır. Bu eğilim, kuvvet kullanma yasağının jus cogens niteliğini zayıflatma potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle ciddi hukuki tartışmalara yol açmaktadır. ABD'nin 2003 yılında

Irak'a yönelik askeri müdahalesi, BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında "meşru müdafaa" ve "kitle imha silahları tehdidi" argümanlarıyla gerekçelendirilmiş olsa da bu gerekçelerin yeterli hukuki dayanağa sahip olmadığı yönünde geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştır. Bu müdahale, kuvvet kullanma yasağının bağlayıcılığına zarar verdiği ve uluslararası hukukun normatif gücünü aşındırdığı gerekçesiyle hem akademik çevreler hem de uluslararası kurumlar tarafından yoğun şekilde eleştirilmiştir (Gray, 2018). Benzer şekilde, Rusya Federasyonu'nun 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale de "Rusça konuşan nüfusun korunması" ve "soykırımı önleme" gerekçelerine dayandırılmıştır. Ancak bu söylem, geniş bir uluslararası konsensüsle hukuka aykırı bir saldırı eylemi olarak değerlendirilmiş ve hem siyasi hem de hukuki düzeyde güçlü biçimde kınanmıştır. UAD, Rusya'nın meşru müdafaa ve soykırım önleme yönündeki iddialarını geçerli bulmamış; bu gerekçelerin uluslararası hukuka uygunluk taşımadığını belirterek askeri operasyonların derhal durdurulmasını talep etmiştir (ICJ, 2022; Wet, 2022).

Uluslararası Hukuk Komisyonu da kuvvet kullanma yasağının jus cogens niteliğini açık biçimde teyit ederek, jus cogens normlarının ciddi ihlallerinin uluslararası sorumluluk doğuracağını ve tüm devletlerin bu tür ihlalleri sona erdirmek için iş birliği yapmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre, hiçbir devlet, ciddi bir jus cogens ihlalinden doğan fiili durumu tanımamalı, bu duruma yardım etmemeli veya sürdürülmesine katkı sunmamalıdır (ILC, 2022). Bu çerçevede, BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'ya ilişkin olarak kabul ettiği ES-11/1 (2022) sayılı karara, uluslararası toplumdan gelen ezici destek; kuvvet kullanma yasağının bir emredici norm olarak uluslararası hukukta sahip olduğu meşruiyetin ve kolektif mutabakatın somut göstergesi niteliğindedir (UNGA, 2022).

Kuvvet kullanma yasağının jus cogens niteliği, özellikle devletlerin tanımama ve desteklememe yükümlülüğü bağlamında daha belirgin hale gelmektedir. UAD, 2024 tarihli İsrail'in Filistin Topraklarını İşgaline İlişkin Danışma Görüşü kapsamında, güç kullanımı yoluyla toprak elde etmenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulamış ve bu tür fiili durumların uluslararası toplum tarafından tanınmaması ve desteklenmemesi gerektiğini açıkça ifade etmiştir (ICJ, 2024). Mahkemenin bu değerlendirmesi, yalnızca hukuka aykırı eylemlerde bulunan devleti değil, aynı zamanda tüm devletleri ilgilendiren erga omnes nitelikte bir yükümlülüğe işaret etmekte; kuvvet kullanma yasağını bireysel bir sorumluluk alanının ötesine taşıyarak, kolektif hukuki eylem için usuli bir çerçeve haline getirmektedir. Bu bağlamda kuvvet kullanma yasağı, uluslararası hukukun yalnızca temel bir normu değil, aynı zamanda en üst normatif düzeyini temsil eden bir ilke olarak değerlendirilmelidir. Jus cogens niteliğiyle bu yasağın, devlet davranışlarını hukuken bağlayıcı sınırlar içine çekerken, aynı zamanda uluslararası toplumun ortak değerlerini ve ahlaki sorumluluklarını da yansıtan bir yapı arz etmektedir. Sonuç olarak, her ne kadar bazı devletlerce ısrarlı ihlaller söz konusu olsa da bu normun hukuki bütünlüğü, uluslararası mahkeme kararları, akademik doktrin ve kurumsal tepkiler aracılığıyla sürekli olarak teyit edilmektedir (Gray, 2018; Tladi, 2021). Dolayısıyla kuvvet kullanma yasağının direnci ve etkisi, yalnızca teorik düzeydeki normatif statüsüne değil, aynı zamanda devletlerin ve uluslararası örgütlerin jus cogens kaynaklı pozitif yükümlülükleri yerine getirme konusundaki iradelerine de doğrudan bağlıdır.

4. SON GELİŞMELER: YENİ JEOPOLİTİK KRİZLER IŞIĞINDA UKRAYNA, GAZZE VE JUS COGENS NORMLARININ HUKUKİ İŞLEVSELLİĞİ

Yakın dönemde yaşanan silahlı çatışmalar, uluslararası hukukun emredici normlarının kriz anlarında nasıl sınındığını ve hangi ölçüde işlevselleştirilebildiğini yeniden gündeme taşımıştır. Özellikle kuvvet kullanma yasağı, sivillerin korunması ve halkların kendi kaderini tayin hakkı gibi jus cogens nitelikli normlar, yoğun jeopolitik baskılar altında uluslararası toplumun reflekslerini ve kurumsal kapasitesini test etmiştir. Bu bağlamda Ukrayna ve Gazze örnekleri, jus cogens'in yalnızca teorik değil, aynı zamanda pratik ve bağlayıcı bir normatif yapı olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Rusya'nın şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgali ile 2023 yılında İsrail-Gazze çatışmasının yoğunlaşması, uluslararası hukukun temel taşlarından biri olan jus cogens normlarının-özellikle kuvvet kullanma yasağı, sivillerin korunması yükümlülüğü ve halkların kendi kaderini tayin hakkı-hukuki geçerliliği ve pratikteki uygulanabilirliği açısından kritik birer ampirik sınama işlevi görmüştür. Bu krizler, uluslararası hukukun normatif soyutlamalarının, yüksek yoğunluklu jeopolitik gerilimler altında ne ölçüde işlevselleştirilebileceğini test etmiş; hukuk ile uluslararası siyasal pratik arasındaki etkileşimde, emredici normların ne ölçüde korunduğu ve yorumlandığına dair önemli soruları gündeme taşımıştır (Kleinlein, 2023). Bu bağlamda söz konusu çatışmalar, sadece hukukun maddi içeriğini değil, aynı zamanda normatif düzende yer alan jus cogens ilkelerinin kriz anlarında dayanıklılığını ve kolektif uygulanabilirliğini ortaya koyan dikkat çekici örnekler sunmaktadır.

Ukrayna bağlamında, BM Genel Kurulu'nun ES-11/1 (2022) sayılı kararında kuvvet kullanma yasağının açıkça bir jus cogens normu olarak anılması, bu ilkenin BM Şartı'nın 2(4) maddesi temelinde konsolide bir opinio juris niteliği kazandığını göstermektedir (Herbert, 2023). Söz konusu karar, uluslararası toplumun kuvvet kullanma yasağını yalnızca soyut bir normatif prensip olarak değil, aynı zamanda kolektif tepkiler geliştirilmesine olanak sağlayan somut bir hukuki temel olarak benimsediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, emredici normların yalnızca teorik düzeyde değil, pratik ve kurumsal alanda da etkili biçimde işlevselleştirildiğine işaret etmektedir. Öte yandan UCM, 17 Mart 2023 tarihinde, çocukların zorla sınır dışı edilmesi bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır. Bu karar, jus cogens normlarının, güçlü devlet liderlerine bile uygulanabileceği yönünde kurumsal irade ve yargısal söylemin somutlaşması olarak dikkat çekmekte, aynı zamanda UCM'nin işleyişinde doğrudan etkili bir normatif kaynak haline geldiğini de göstermektedir (ICC, 2023; Schabas, 2023; Heller, 2023).

Gazze'de yaşanan son gelişmeler, özellikle orantılı güç kullanımı, sivillerin korunması ve toplu cezalandırmanın yasaklanması gibi temel ilkelerin jus cogens statüsüne sahip olup olamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden başlamıştır. Özellikle UAD'nın 2024 tarihli danışma görüşünün güç kullanılarak toprak elde etmenin kabul edilemezliğini açıkça ortaya koyması devletlerin erga omnes yükümlülüklerini vurgulamış ve böylece söz konusu normların normatif ağırlığını daha da pekiştirmiştir (Akande ve Tladi, 2024). Bu yargısal gelişmelere paralel olarak, sivil toplum, hukuk akademileri ve BM özel prosedür mekanizmaları tarafından gösterilen yoğun tepkiler, yalnızca hukuka aykırılığı tespit etmekle kalmamış; aynı zamanda sınırlandırılmaz hukuki normlara dayanan hesap verebilirlik çağrılarını da daha güçlü bir biçimde gündeme taşımıştır (De Feyter, 2025). Buna paralel olarak UCM de Filistin meselesine müdahil olma sürecini hızlandırmıştır. UCM Savcısı, 2024 yılının sonlarında, Ön Yargılama Dairesi'nin yetkilendirmesinin ardından 2021 yılında açılan ve devam eden soruşturma kapsamında hem İsraili hem de Filistinli aktörler tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçların Mahkeme'nin yargı yetkisine girdiğini doğrulamıştır (ICC, 2021; ICC, 2024). Bu iddia edilen ihlaller arasında, sivillere yönelik kasten gerçekleştirilen saldırılar, savaş yöntemi olarak aç bırakmanın kullanılması ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan ayırım gözetmeyen roket atışları yer almaktadır. Savcı, siyasi çekişmelerin ortasında bile hesap verebilirliğin Roma Statüsü'nün hükümleriyle tutarlı bir şekilde takip edileceğini vurgulamıştır (Khan, 2024). Bu adım, özellikle toplu cezalandırma yasağı ve sivil nüfusun korunması gibi temel insancıl hukuk normlarına ilişkin olarak, jus cogens kapsamında yaptırım mekanizmalarının uygulanabilirliğinde kayda değer bir genişlemeye işaret etmektedir. Her ne kadar Mahkeme'nin yargı yetkisi, Roma Statüsü'nün 15 bis maddesi gereğince; UCM'nin saldırı suçu üzerindeki yetkisini, diğer dört temel suçtan (soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı suçu) daha sınırlı hale getirmektedir. Özellikle güçlü devletlerin bu hükme taraf olmaması veya yetkiyi tanımaması nedeniyle, saldırı suçlarına ilişkin yargı yetkisi siyasi ve hukuki bakımdan daraltılmıştır. Dolayısıyla mahkemenin yargı yetkisi saldırı suçunu bu bağlamda kapsamasa da hukukçular UCM'nin aktif müdahalesinin, emredici normların bağlayıcı niteliğini pekiştirme ve UCM meşruiyetini güçlendirme yönünde önemli bir işlev gördüğünü vurgulamaktadır (Schabas, 2023; Heller, 2023). Dahası, UCM'nin eylemleri, devlet ve devlet dışı aktörleri içeren asimetrik çatışmalarda bile, emredici normların ihlallerinin yargı erişiminin ötesinde olmadığına işaret etmektedir.

UAD ve UCM'nin bu çift yönlü müdahalesi, jus cogens yükümlülüklerin yerine getirilmesinde beyan ve kovuşturma mekanizmaları arasında giderek artan bir yaklaşmayı temsil etmektedir. Bu durum, devletlerin ve uluslararası organların uluslararası hukukun ciddi ihlalleriyle sadece kınama yoluyla değil, somut hukuki süreçler yoluyla da yüzleşmelerinin giderek daha fazla beklendiği gelişen bir hukuki mimarinin altını çizmektedir. Uygulamanın jeopolitik karmaşıklığı devam etse de jus cogens'in Filistin bağlamında normatif olarak teyit edilmesi, hesap verebilirlik, adalet ve temel hakların korunması zorunluluklarına daha uyumlu bir küresel hukuk düzenini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla devam eden bu iki kriz -Ukrayna ve Gazze- sadece jus cogens normlarının hukuki gücünün altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda bunların uygulanmasını çevreleyen kalıcı siyasi kırılmalı da ortaya koyuyor. Bir düzeyde, uluslararası kurumlardan, hukuk organlarından ve akademik söylemden gelen tutarlı tepkiler, saldırgan savaş, yasadışı ilhak, ayırım gözetmeyen saldırılar ve kendi kaderini tayin hakkının reddi gibi belirli ihlallerin sıradan yasadışılığı aştığı ve emredici uluslararası normları ihlal ettiği fikri etrafında artan bir uyum olduğunu göstermektedir. Bu noktada BM Genel Kurulu kararları, UAD'nin tavsiye kararları ve UCM'nin eylemleri, devletlerin rızasına bakılmaksızın bu kuralların bağlayıcılığını teyit eden ve giderek artan bir uygulama bütününe katkıda bulunmaktadır (ICJ, 2024; UNGA, 2022; Khan, 2024).

Uluslararası hukukun jus cogens nitelikteki normlarının özellikle, kuvvet kullanma yasağı, sivillerin korunması, toplu cezalandırma yasağı, soykırım ve işkence yasağı, halkların kendi kaderini tayin hakkı ve saldırı suçu yasağı gibi, büyük güçlerin politikaları karşısında eşitsiz biçimde uygulanması, uluslararası hukukun bütünlüğünü zedeleyen önemli hesap verebilirlik asimetrilerine yol açmaktadır. Dahası jus cogens normlarının evrenselliğini tartışmalı hale getirmektedir (Tladi, 2021). Örneğin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı, geniş çaplı hukuki kınamalara ve hesap verebilirlik çağrılarına neden olurken, Gazze'deki çatışmalara yönelik kurumsal tepkiler daha bölünmüş seyretmiş; bu durum, jeopolitik hizalanmaların norm uygulamasını nasıl şekillendirdiğini açık biçimde ortaya koymuştur (Akande ve Tladi, 2024; Milanovic, 2024). Bununla birlikte, akademik çevreler, yaşanan bu tutarsızlıklara rağmen, jus cogens normlarının yargısal yorum, doktrinel derinleştirme ve normatif yenileşim yoluyla yeniden teyit edilmesinin, uluslararası hukukun yapısal olarak güçlenmesine katkı sağladığı görüşündedir (Tams, 2023). Bu bağlamda Ukrayna ve Gazze krizleri, jus cogens'in salt teorik bir kavram olmaktan çıkartarak işlevsel bir normatif yapı hâline getiren dönüm noktaları olmuştur (Tams, 2023; O'Connell, 2025). Dahası jus cogens normlarının yalnızca devlet davranışlarını sınırlamakla kalmadığını, aynı zamanda ihlâl durumunda sonuç yükümlülükleri de doğurduğunu ve bu nedenle tüm devletleri telafi edici, iş birliğine dayalı eylemlerde bulunma yükümlülüğü altına soktuğunu ortaya koymaktadır (ILC, 2022).

Görüldüğü üzere, jus cogens normlarının yalnızca davranışsal sınırlamalar getirmediği, ihlaller karşısında yükümlülükleri doğurduğu ve tüm devletleri bu yükümlülükleri telafi edici ve iş birliğine dayalı eylemler yönünde yükümlendirdiği, özellikle antlaşmaların geçersizliği, evrensel yargı yetkisi ve uluslararası hukuk kapsamındaki üçüncü taraf yükümlülükleri gibi pratik mekanizmalarda kendini göstermektedir. Dahası, jus cogens normlarını erga omnes yükümlülükler ve koruma sorumluluğu gibi daha geniş kavramlarla ilişkilendirerek çok taraflı yasal ve diplomatik çerçevelere de yerleştirmektedir (Kleinlein, 2023). Mevcut eğilim devam ederse, jus cogens sadece hukuka aykırı devlet eylemlerine karşı bir kalkan olarak değil, aynı zamanda kolektif hukuk diplomasisi için bir platform olarak da sağlamlaşabilir. Dolayısıyla, uygulama düzensiz kalsa da jus cogens normlarının kavramsal otoritesi ve kurumsal yankısı artmaya devam etmektedir. Kısacası, jus cogens normlarının giderek daha fazla yargısal, kurumsal ve kolektif eylem düzeyinde somutlaştırıldığını; yalnızca doktriner ya da soyut hukuk ilkeleri olarak değil, uluslararası toplumun hukuki ve siyasi reflekslerini şekillendiren etkin normatif düzenleyiciler olarak işlev kazandığını ortaya koymaktadır. Özellikle Ukrayna ve Gazze krizleri yalnızca devletlerin siyasi iradesini sınamakla kalmamış; aynı zamanda çağdaş uluslararası hukuk düzeninde jus cogens normlarının hukuki üstünlüğünü test eden ve yeniden teyit eden dönüştürücü bir bağlam oluşturmuştur.

5. SONUÇ

Bu makale, uluslararası antlaşma hukukundaki jus cogens normlarının hukuki otoritesini, normatif temellerini ve günümüzdeki geçerliliğini, özellikle kuvvet kullanma yasağına vurgu yaparak kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Genellikle emredici normlar olarak anılan bu normlar, uluslararası hukuk hiyerarşisinin zirvesini temsil etmektedir. Bağlayıcılıkları sadece devletlerin rızasından değil, belirli yükümlülüklerin devletlerin bireysel iradelerinden bağımsız olarak geçerli olması gerektiğine dair evrensel bir ahlaki ve hukuki mutabakattan kaynaklanmaktadır. Ukrayna ve Gazze'de devam etmekte olan çatışmalar, jus cogens'in uygulanması, dayanıklılığı ve normatif konsolidasyonu için kritik ampirik testler sunarak hem önemini hem de operasyonel hale getirilmesiyle ilgili zorlukları ortaya koymuştur.

Kuvvet kullanma yasağı, BM Şartı'nın 2(4). maddesinde açıkça kodifiye edilmiş olup, UAD'nın tutarlı içtihadı yoluyla bir jus cogens normu olarak kabul edilmektedir. Bu yasağın emredici niteliği, yalnızca yargısal yorumlarla değil, aynı zamanda opinio juris ve yaygın devlet uygulamalarıyla da uluslararası hukukta kökleşmiş durumdadır. Bu bağlamda, UHK'nun 2022 tarihli Taslak Sonuçları, jus cogens normlarının ağır ihlallerinin – örneğin saldırganlık eylemleri veya halkların kendi kaderini tayin hakkının sistematik biçimde engellenmesi gibi – tüm devletler bakımından özel hukuki sonuçlar doğurduğunu teyit etmektedir. Bu sonuçlar arasında, ihlalin tanınmaması, bu duruma destek verilmemesi ve ihlalin sona erdirilmesi amacıyla tüm devletlerin birlikte hareket etmesi yükümlülüğü yer almaktadır. Böylece UHK tarafından ortaya konulan bu rejim, kuvvet kullanma yasağını yalnızca soyut bir norm değil, aynı zamanda uluslararası toplumun kolektif sorumluluğunu harekete geçiren, işlevsel ve bağlayıcı bir normatif yapı olarak yeniden konumlandırmaktadır.

Her ne kadar jus cogens normları, uluslararası belgelerde ve yargı organları tarafından açık biçimde teyit edilmiş olsa da bu normların uygulama düzeyinde tutarlılıkla hayata geçirilemediği ve sıklıkla jeopolitik çıkarların yönlendirdiği siyasi manipülasyonlara maruz kaldığı gözlemlenmektedir. Bu durumun çarpıcı bir örneği, Rusya Federasyonu'nun 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesidir. Söz konusu eylem, hem uluslararası toplumun geniş kapsamlı kınamalarına hem de UAD'nın verdiği geçici tedbir kararlarına rağmen devam etmekte olup, büyük güçlerin hukuka uyumunun sağlanmasında karşılaşılan yapısal zorlukları gözler önüne sermektedir. Benzer biçimde, 2023-2024 Gazze çatışması, özellikle meşru müdafaa, orantılılık ve işgal statüsüne ilişkin hukuki yorumların taraflar arasında radikal biçimde farklılık göstermesi nedeniyle, asimetric silahlı çatışma bağlamında jus cogens normlarının işlevsel sınırlarını açığa çıkarmıştır. Bununla birlikte, jus cogens normlarının normatif direncine ve uluslararası kurumların artan duyarlılığına işaret eden gelişmeler de gözlemlenmektedir. Özellikle UAD'nın danışma görüşleri, UCM'nin tutuklama kararları ve BM Genel Kurulu'nun kararları, özellikle ciddi ihlaller karşısında emredici normlara başvurulması yönünde artan bir kurumsal iradeye işaret etmektedir. Bu eğilim, uluslararası hukukun sadece soyut normatif ilkelerden ibaret olmadığı, aynı zamanda devlet davranışlarını düzenleme ve uluslararası sorumluluğu tesis etme yönünde fiili işlevselliğe sahip bir sistem olduğunu ortaya koymaktadır. Akademik literatürde de benzer şekilde, jus cogens normlarının küresel adaletin sağlanması ve hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesi bakımından temel bir hukuki çerçeve sunduğu yönündeki vurgular giderek artmaktadır. Bu bağlamda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı örneğinde olduğu gibi, saldırı suçuna özgü bir özel mahkeme kurulması yönündeki çağrılar, jus cogens ihlallerinin yalnızca mevcut hukukî rejimlerle değil, aynı zamanda yeni kurumsal ve normatif araçlarla ele alınması gerektiğine dair gelişen bir kolektif anlayışı yansıtmaktadır. Bu gelişmeler, jus cogens'in yalnızca negatif yükümlülükler doğuran bir yasaklar rejimi değil, aynı zamanda pozitif eylem ve kurumsal inovasyon gerektiren dinamik bir normatif yapı olarak konumlandırıldığını göstermektedir. Bu örnekler, uluslararası hukukta normatif düzeyde kabul görmüş jus cogens kurallarının, uygulamada çoğu zaman normatif evrensellik ve bağlayıcılık ilkelerini zedeleyen bir boşlukla karşı karşıya kaldığını; dolayısıyla bu normların iç tutarlılığı ve etkinliğinin ciddi biçimde sınındığını ortaya koymaktadır.

Görüldüğü üzere, jus cogens normlarının hem normatif otoritesini pekiştirmek hem de pratik düzeyde uygulanabilirliğini artırmak amacıyla üç temel stratejik yaklaşıma öncelik verilmesi gerekmektedir. İlk olarak, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi elzemdir. Özellikle UAD ve UCM gibi yargı organlarının, jus cogens ihlallerine ilişkin davaları etkili biçimde ele alabilmesi, mevcut yargı yetkilerinin genişletilmesi ve bağımsız soruşturma mekanizmalarının geliştirilmesiyle mümkündür. Bu çerçevede, yalnızca taraf devletlerin rızasına dayanan kısıtlı yetki alanlarının ötesine geçilmesi, hukuki bağlayıcılığın ve erişilebilirliğin artırılmasına katkı sağlayacaktır. İkinci olarak, doktrinel düzeyde normatif netleştirme gereklidir. Her ne kadar belli ölçüde esneklik, normların evrimsel doğasını desteklese de keyfi veya siyasallaştırılmış yorumların önüne geçmek adına jus cogens normlarının tanımlanmasına ilişkin daha yapılandırılmış, metodolojik olarak tutarlı ve evrensel ölçekte kabul gören bir yaklaşım geliştirilmelidir. Bu bağlamda hem akademik literatürde hem de devlet uygulamalarında tutarlılığı teşvik eden metodolojik standartlar, normatif istikrarı güvence altına alacaktır. Üçüncü olarak, kolektif hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Devletler, jus cogens normlarının ağır ihlallerine karşı yalnızca bireysel tepkilerle değil, aynı zamanda birleşik, ilkeli ve koordineli uluslararası yanıtlarla karşılık vermelidir. Bu doğrultuda, hedefli yaptırımlar, tanımama rejimleri ve ihlalden zarar görenlere yönelik telafi ve destek mekanizmaları, sadece caydırıcılığı artırmakla kalmaz, aynı zamanda normun evrensel bağlayıcılığına dair siyasi ve hukuki iradenin somut tezahürü olarak işlev görür. Dolayısıyla, jus cogens normları yalnızca soyut ve teorik düzeydeki hukuki ilkeler değil; aynı zamanda uluslararası hukuk düzeninin ahlaki ve normatif temelini oluşturan bağlayıcı etik yükümlülüklerdir. Bu normlar, saldırganlık, soykırım, işkence, kölelik ve ırk ayrımcılığı gibi insanlık vicdanını derinden yaralayan fiillere karşı, uluslararası toplumun ortak değerlerini ve kolektif hukuki hassasiyetini yansıtır. Buna bağlı olarak jus cogens normları, tek taraflı güç kullanımına, zorlayıcı diplomatik müdahalelere ve küresel kamu düzenini zayıflatabilecek nitelikteki antlaşmalara karşı bir tür hukuki bağışıklık duvarı işlevi görür. Bu yönüyle, yalnızca devletlerin davranışlarını sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası hukukun meşruiyetini ve sürdürülebilirliğini teminat altına alan kurucu ilkeler olarak da değerlendirilir.

Sonuç olarak, jus cogens normlarının etkin biçimde uygulanmasına yönelik yol haritası halen önemli yapısal ve siyasal engeller içerse de yakın dönem gelişmeler, bu normların küresel yönetimdeki evrilen rolüne dair temkinli bir iyimserlik sunmaktadır. Jus cogens'in geçerliliği ve bağlayıcılığı, yalnızca normatif doktrinin gelişimine değil, aynı zamanda devletlerin, uluslararası örgütlerin, yargı organlarının ve sivil toplumun süreklilik arz eden ve ilkeli katılımına da bağlıdır. Uluslararası sistemdeki güç dengeleri değiştikçe ve yeni çatışma biçimleri ortaya çıktıkça, jus cogens normlarının herkes için bağlayıcı ve jeopolitik çıkarlardan

bağımsız evrensel standartlar olarak muhafaza edilmesi, uluslararası hukuk düzeninin sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu normların asıl değeri, hukukun üstünlüğünü uluslararası ilişkilerde kurumsallaştırma ve cezasızlık, keyfilik ve hukuksuzluk karşısında ilkeli bir direniş zemini inşa etme kapasitesinde yatmaktadır. Dolayısıyla, jus cogens normlarının yalnızca teorik bir kavramsal yapı taşı değil, aynı zamanda uluslararası hukukun işlevsel, düzenleyici ve koruyucu bir sütunu hâline gelmesi için kolektif, disiplinlerarası ve çok aktörlü bir çaba gereklidir. Bu bağlamda, jus cogens; yalnızca hukuki söyleme yön vermekle kalmayıp, devlet davranışını sınırlayan, normatif meşruiyeti pekiştiren ve daha adil, eşitlikçi bir uluslararası düzenin inşasına katkı sunan bir araç olarak yeniden konumlandırılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akande, D. and Tladi, D. (2024). The legal status of the prohibition of aggression. *International & Comparative Law Quarterly*, 73(1), 34–56.
- Bianchi, A. (2008). Human rights and the magic of jus cogens. *European Journal of International Law*, 19, 3: 491–508.
- Cassese, A. (1995). *Self-determination of peoples: A legal reappraisal*. Cambridge University Press.
- Crawford, J. (2019). *Brownlie's Principles of Public International Law* (9th ed.). Oxford University Press.
- De Feyter, K. (2025). Jus Cogens, Occupation, and the Gaza Crisis. *Journal of International Humanitarian Studies*, 7(1), 35–54.
- Dixon, M. and McCorquodale, R. (2022). *Cases and Materials on International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Dowling, S. (2024). From Nuremberg to the ICC: Jus cogens in individual prosecutions. *Journal of International Criminal Justice*, 22(1), 77–95.
- Gray, C. (2018). *International law and the use of force* (4th ed.). Oxford University Press.
- Heller, K. J. (2023). The ICC and the Crime of Aggression in the Ukraine Conflict. *Journal of International Criminal Justice*, 21, 2: 145–172.
- Herbert, L. (2023). Territorial integrity and international courts: A reassessment. *International Affairs*, 99, 1: 102–119.
- Human Rights Watch. (2024). *Israel/Palestine: Unlawful Strikes and Civilian Harm in Gaza*, <https://www.hrw.org/news/2024/01/24/israel/palestine-unlawful-strikes-and-civilian-harm-gaza>
- International Criminal Court. (2023). *Statement on investigations in Ukraine*. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-investigations-ukraine>
- International Court of Justice. (1986). *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, ICJ Reports 1986.
- International Court of Justice. (2003). *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, ICJ Reports 2003.
- International Court of Justice. (2004). *Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, ICJ Reports 2004.
- International Court of Justice. (2022). *Order in Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)*, ICJ Reports 2022.
- International Court of Justice. (2024). *Advisory Opinion on Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory*, ICJ Reports 2024.
- International Criminal Court. (2011). *Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>
- International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, with commentaries*. Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part Two.
- International Law Commission. (2022). *Draft conclusions on peremptory norms of general international law (jus cogens)*, A/77/10.
- Khan, K. (2024). Prosecuting aggression: Challenges and prospects. *Journal of International Criminal Law*, 20, 1: 1–21.

- Kleinlein, T. (2023). *Change of Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens)*. ESIL Reflections, 12, 5: 1-9.
- Kraska, J. (2022). Jus cogens and the prohibition on the use of force. *Journal of International Law and Policy*, 40, 2: 211–232.
- Linderfalk, U. (2011). The Creation of Jus Cogens: Making Sense of Article 53 of the Vienna Convention. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV)*, 71(2), 359–378.
- Meron, T. (1987). On a hierarchy of international human rights. *American Journal of International Law*, 80, 1: 1–23.
- Milanovic, M. (2024). *Proportionality, Self-Defence, and Jus Cogens in Gaza*. EJIL: Talk.
- O’Connell, M. E. (2025). *Value Formalism and Jus Cogens: Between Normativity and Power*. *International Legal Theory Quarterly*, 19, 1: 5–28.
- Orakhelashvili, A. 2006. *Peremptory norms in international law*. Oxford University Press.
- Paige, Tamsin Phillipa (2020), *Petulant and Contrary: Approaches by the Permanent Five Members of the UN Security Council to the Concept of "Threat to the Peace"*, Brill | Nijhoff.
- Peters, A. (2024). International Law in Gaza: Belligerent Intent and Provisional Measures. *Cambridge Journal of International Law*, 23(1), 45–72.
- Reuters. (2024), September 12. *Ukraine’s Zelenskiy and ICC’s Khan discussed how to implement arrest warrants against Russian officials*.
- Ruys, T. (2010). *Armed attack and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in customary law and practice*. Cambridge University Press.
- Schabas, W. A. (2023). Genocide and the ICJ: A cautious appraisal. *Human Rights Law Review*, 23, 2: 245–267.
- Simma, B., Khan, D.-E., Nolte, G. and Paulus, A. (Eds.). (2012). *The Charter of the United Nations: A commentary* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Tams, C. J. (2023). The interplay of customary international law and peremptory norms. *British Yearbook of International Law*, 93, 1: 11–39.
- Tladi, D. (2021). *Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens): Disquisitions and Disputations*. Brill | Nijhoff.
- United Nations General Assembly. (2022). *Resolution ES-11/1: Aggression against Ukraine*. UN Doc. A/RES/ES-11/1.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Situation Report: Humanitarian Crisis in Gaza*.
- Vattel, E. de. (1916). *The Law of Nations or the Principles of Natural Law*. (J. Chitty, Trans.). Carnegie Institution.
- Verdross, A. (1937). Forbidden treaties in international law. *American Journal of International Law*, 31, 4: 571–577.
- Wet, E. (2020). The collective enforcement of peremptory norms. *International & Comparative Law Quarterly*, 69, 3: 527–550.
- Wet, E. (2022). Russia’s invasion of Ukraine and jus cogens: A legal analysis. *Netherlands International Law Review*, 69, 2: 123–142.
- d’Aspremont, J. (2008). The foundations of the international legal obligation. *Netherlands Yearbook of International Law*, 39: 101–130.
- Weiss, C. (2025). Gaza Conflict and the Limits of Legitimate Self-Defence under Jus Cogens Norms. *International Journal of Legal Ethics and Theory*, 12(1), 33–51.